

ОРТА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ҒЫЛЫМИ-ЖАРАТЫЛЫСТАНУ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМУДА ХИМИЯЛЫҚ ЭКСПЕРИМЕНТТІҢ ТИІМДІЛІГІ

ЖАҢАБЕРГЕНОВА АРУЖАН ӘБІЛҚЫЗЫ

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті,
«Жаратылыстану» факультеті, «Химия және тағам технологиясы» кафедрасының
1 курс магистранты,
Ақтөбе қ., Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекші: п.ғ.к., доцент **ДОСАНОВА БИБІГҮЛ БАҒЗАЛБАЕВНА**
Ақтөбе қ., Қазақстан Республикасы

Аңдатпа. Бұл шолу мақалада орта мектеп оқушыларының ғылыми-жаратылыстану сауаттылығын қалыптастыру және дамыту үдерісінде химиялық эксперименттің рөлі мен тиімділігі жан-жақты талданады. Зерттеу барысында химиялық эксперименттің оқу үдерісіндегі теориялық негіздері, атап айтқанда тәжірибені жоспарлау қағидалары, бақылау және талдау әдістері, эксперименттің түрлері мен олардың танымдық дамуға әсері қарастырылды. Мектеп жағдайында демонстрациялық және зертханалық жұмыстарды қолданудың оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыруға, ғылыми ойлау мен зерттеу дағдыларын қалыптастыруға ықпалы дәлелденді. Әдістемелік тұрғыдан сабақта көрнекілікті қолдану, қауіпсіздік техникасын сақтау, цифрлық зертханалар мен виртуалды тәжірибелерді енгізу оқушылардың құзыреттілігін дамытуда маңызды екені анықталды. Мақалада теория мен практиканы ұштастырудың ғылыми-жаратылыстану сауаттылығын дамытудағы маңызы көрсетіліп, химиялық экспериментті тиімді қолданудың әдістемелік ұсыныстары берілді.

Түйінді сөздер: химиялық эксперимент, ғылыми-жаратылыстану сауаттылығы, мектеп химиясы, зерттеу дағдылары, визуализация, әдістеме, практика.

Аннотация. Данная обзорная статья всесторонне рассматривает эффективность химического эксперимента в развитии естественно-научной грамотности учащихся средней школы. В исследовании проанализированы теоретические основы проведения химического эксперимента, включая принципы планирования опыта, методы наблюдения и анализа, виды экспериментов и их влияние на познавательную активность учащихся. Отмечено, что использование демонстрационных и лабораторных работ способствует повышению интереса к предмету, формированию исследовательских способностей и развитию навыков критического мышления. С методической точки зрения доказана значимость визуализации процессов, соблюдения техники безопасности, внедрения цифровых лабораторий и виртуальных опытов для повышения эффективности обучения. В статье подчеркивается роль интеграции теории и практики в развитии естественно-научной грамотности и предлагаются рекомендации по оптимальному применению химического эксперимента в школьной химии.

Ключевые слова: химический эксперимент, естественно-научная грамотность, школьная химия, исследовательские навыки, визуализация, методика, практика.

Abstract. This review article provides a comprehensive analysis of the effectiveness of chemical experimentation in developing scientific literacy among secondary school students. The study examines the theoretical foundations of chemical experimentation, including principles of experimental planning, methods of observation and analysis, and the types of experiments used to enhance students' cognitive development. The use of demonstration and laboratory experiments has been shown to increase student interest, promote research skills, and foster critical and analytical thinking. From a methodological perspective, the article highlights the importance of visualization,

safety protocols, and the integration of digital laboratories and virtual experiments to improve learning outcomes. The findings emphasize the role of combining theoretical instruction with practical experience in developing scientific literacy and offer methodical recommendations for effective implementation of chemical experimentation in school chemistry courses.

Keywords: *chemical experiment, scientific literacy, school chemistry, research skills, visualization, methodology, practice.*

Кіріспе

Жаратылыстану-ғылыми сауаттылықты дамыту қазіргі білім берудің негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Қарқынды ғылыми-техникалық прогресс жағдайында студенттерге теориялық білім беру ғана емес, сонымен қатар практикалық жағдайларда осы білімді қолдану дағдыларын қалыптастыру маңызды. Осы мақсатқа жетудің ең тиімді құралдарының бірі- химиялық эксперимент — демонстрациялық және зертханалық. Химиялық эксперимент оқу үдерісін жандандырып қана қоймай, білім алушының пәнге деген қызығушылығын артырады. Эксперимент барысында білім алушылар бақылап ғана қоймай, пікір алмасып және де талдау жасап қорытындыларын қағаз бетіне түсіреді. Ғылыми ойлауынада жол ашады.

Қазақстан Республикасының білім жүйесі соңғы онжылдықта айтарлықтай өзгерістерге ұшырады. Батыстағы дамыған елдердің қатарына қосылу мақсатында болған өзгерістердің арқасында жаратылыстану пәндеріне көп назар аударылды. Сол білім беру жүйесінің басты бағыттарының бірі – оқушылардың, яғни білім алушылардың ғылыми – жаратылыстану сауаттылығын ашу. Бұл сауаттылықта табиғи құбылыстарды ғылыми тұрғыдан түсіндіру, үйрету және дәлелдерге сүйене отырып ұқтыру, алған білімді күнделікті өмірде қолдана алатындай деңгейде сауаттылықты ашу. Ғылыми әдебиеттерде химиялық эксперименттердің орта мектеп оқушыларын оқытуда рөлі молынан қарастырылып, оның ғылыми – жаратылыстану сауаттылығын қалыптастырудағы маңыздылығының өзгеше және ерекше екендігін атап өтеді. Ғылыми әдебиеттердегі зерттеулерге сәйкес, тәжірибиелік жұмыстар оқушылардың танымды белсенділіктерін арттырып, күрделінген ұғымдарды нақты белгілі құбылыстармен байланыстыра түсінуге мүмкіндік жасайды. Эксперимент жасаған оқушының бойында бақылау, талдау, болжам жасау, салыстыру және қорытындылау сынды ғылыми ғылымға тән қабілет пайда болатыны жасырын емес.

Осы айтылған тұжырымдар ғалымдардың ғылыми еңбектерде де дәлелденіп, бірқатар зерттеушілер химиялық эксперименттің оқу үдерісіндегі маңызын нақты көрсетті және өз еңбектерінде айрықша көңіл бөлген еді. Соның бірі Назарова Гүлжан Жарылқасынқызы еді. Гүлжан Жарылқасынқызы - Қазақстандық педагог – ғалым, химия пәні бойынша әдіскер, орта мектепке арналған оқулықтар мен оқу құралдарының авторы. Ол өзінің «Химияны оқыту әдістемесі» еңбегінде химиялық эксперименттің оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруы туралы: «Химиялық эксперимент оқушылардың оқу әрекетін жандандырып, заттар мен құбылыстардың мәнін тереңірек түсінуге мүмкіндік береді» деген тұжырымдама айтқан еді [1]. Ал Лунинацкая Людмила Васильевна болса, ресейлік педагог – ғалым, химия әдістемесінің классикалық бағыт өкілдерінің бірі, химия оқытушылары үшін оқу құралдары мен әдістемелік нұсқаулықтардың авторы. Өзінің «Методика преподавания химии» еңбегінде «Тәжірибелер арқылы оқушылар химиялық құбылыстарды көзбен көріп, теориялық білімнің мәнін практикалық түрде ұғынады» деп айтып кеткен екен [2].

Химия пәні арқылы жаратылыстану-ғылыми сауаттылығы дамыту

Жаратылыстану-ғылыми сауаттылық табиғат құбылыстарын түсіндіре білуді, шешім қабылдау үшін ғылыми деректерді пайдалануды, ақпаратты сыни тұрғыдан бағалауды және өз пікірін дәлелдеуді қамтиды және дамытады. Химияда бұл заттардың қасиеттерін, құрамы мен реакциялары арасындағы себеп-салдарлық байланыстарды, химиялық процестердің экологиялық салдарын, сондай-ақ тұрмыстық және кәсіби мәселелерді шешу үшін білімді қолдану қабілетін түсінуде көрінеді. Химияның қызықты әрі теңдесі жоқ пән екенің білім

алушылар осылай біле алады. Химия – реакциялар, түстер мен өзгерістерді көрсетіп ғана қоймай, сол өзгерістерді бақылауды, оның қыр сырын түсіндіруді үйретеді. Химия тек жаңа заттың пайда болуымен қоса, оның қалдықтарының өндірілуін түсіндіреді.

Алайда, мұндай құзыреттерді қалыптастыру практикалық тәжірибесіз мүмкін емес. Формулалар мен анықтамаларды есте сақтау химияны терең түсінуге мүмкіндік бермейді. Сондықтан химиялық эксперимент оқытуда басты орын алады. Химиялық тәжірибе арқылы білім алушылар пәннің тек теориялық бөлімін ғана емес, өмірмен тікелей байланысты екенін ұғады. Сонымен қатар, тәжірибелік жұмыс оқу материалының есте сақталуын күшейтіп, теориялық түсініктерді нақты фактілермен бекітеді. Осы арқылы білім алушылар болашақ ғылыми маман болуға дақтыланады және өз болашақ мамандығын осы ғылыми бағытта табуына мүмкіндік береді. Химиялық тәжірибе білімді бекітіп, есте сақтау қабілетін арттырады: оқушылар тәжірибе арқылы алған білімді теориямен салыстырып, нақты тәжірибе нәтижелерімен ұғынады және қорытынды жасап өз білімдерімен бөліседі [3]. Сонымен қатар, практикалық эксперименттер сыни ойлауды, деректермен жұмыс істеу қабілетін және проблемаларды шешу дағдыларын дамытуға ықпал етеді — бұл жаратылыстану-ғылыми сауаттылықтың негізгі компоненттері [4]. Оқушы осы тұстан бастап жаратылыстанудағы ғылыми сауаттылықты игере бастайды, болашақта өзіне қызықты және ұнамды тәжірибелерді оқытушыға көрсетіп және онымен эксперименттерді істеуді ұсынып, пәнге деген қызығушылығын арттыра бастайды. Осылайша эксперименттің маңыздылығы біліне бастайды.

Оқытудағы химиялық эксперименттік әдістердің рөлі

Оқытудағы химиялық эксперимент

Танымдық функция	Даму функциясы	Практикалық функция
- Нақты процестерді көру	- Талдау, салыстыру	- Зерттеу әдістерін меңгеру
- Түстердің өзгеруі	- Жіктеу, қорытындылау	- Жабдықпен жұмыс жасау
- Реакцияларды бақылау	- Гипотезаны тексеру	- Қауіпсіздік техникасы
- Қызығушылықты арттыру	- Ғылыми ойлау	- Іс-әрекетті жоспарлау

Ғылыми сауаттылықты дамытуға эксперименттің қосқан үлесі

Химиялық тәжірибелер студенттерге білімді іс жүзінде қолдануға мүмкіндік береді, бұл табиғи-ғылыми сауаттылықты тікелей дамытады. Ең маңызды нәтижелер келесі аспектілерде көрінеді:

* Нақты әлем құбылыстарын түсіндіре білу. Эксперимент жүргізетін студент заттардың қасиеттері іс жүзінде қалай көрінетінін көреді: темір неге тот басады, сода қышқылды неге сөндіреді, жауын-шашын қалай пайда болады.

* Сыни ойлауды қалыптастыру. Балалар болжам жасауды, оларды тексеруді, нәтижелерді талдауды, қателіктермен жұмыс істеуді үйренеді.

* Деректерді түсіндіру. Тәжірибе барысында оқушылар бақылауларды тіркейді, реакция теңдеулерін жазады, кестелер жасайды, есептер шығарады — мұның бәрі ғылыми ақпаратпен сауатты жұмыс істеуге көмектеседі.

* Өмірлік жағдайларда білімді қолдану. Практикалық тәжірибелер арқылы оқушылар химияның күнделікті өмірмен қалай байланысты екенін түсінеді: суды тазарту, өнімді сақтау, Тұрмыстық химияның әсері, экологиялық процестер [5].

Осының барлығы химиялық экспериментті оқу үдерісінің тек қосымша элементті емес, ғылымның мәнін ашатын негізгі өзекке толы бір бағдар болып табылады. Эксперименттік тәжірибені көріп және түсініп өскен білім алушылар табиғи құбылыстарды жан-жақты түсінеді жіне талқылай алады. Білімдеріне білім қосуға биім болады, болашақта саналы азамат қалыптастыратын маңызды тәрбиелік ортаға айналады [6].

Химиялық эксперименттің формалары

1	Демонстрациялық эксперимент	Мұғалім бүкіл сынып алдында тәжірибе көрсетеді. Ол визуалды, қауіпсіз мүмкіндік береді түсіндіру және күрделі түсініктер: каталикалық реакциялар, жануы, металдар, тұздар гидролизі.
2	Зертханалық жұмыстар	Оқушылар тапсырмаларды өз бетінше орындайды, өлшеулер жүргізеді, өзгерістерді байқайды. Бұл формат білімді бекіту үшін ең тиімді болып табылады.
3	Практикалық сабақтар және шағын зерттеулер	Оқушылар бірқатар тәжірибелер жүргізеді, нәтижелерді талдайды және өз бетінше қорытынды жасайды. Бұл форма зерттеу дағдыларының қалыптасуына ықпал етеді.
4	Виртуалды және сандық зертханалар	Жабдықтар болмаған кезде немесе қауіпті реакцияларды орындау үшін қолданылады. Сандық модельдеу сонымен қатар деректер мен модельдеу дағдыларын дамытады.

Химиялық эксперименттің аталған формалары оқыту кезінде әртүрлі функция атқарғанымен, олардың шынайы әсері мен нәтижелілігі осы тәжірибелердің қалай ұйымдастырылатынына және қандай әдістемелік талаптармен сүйемелденетініне тікелей байланысты. Сондықтан әр форманың оқу үдерісінде толыққанды орындалуы үшін химиялық эксперименттің тиімділігін қамтамасыз ететін бірқатар шарттарды қарастыру маңызды болып табылады.

Химиялық эксперименттің тиімділігі шарттары

Эксперименттің рөлі	Негізгі бағыттар	Мазмұны / Іс-әрекеттер
1. Жұмыс орнын ұйымдастыру және қауіпсіздікті сақтау	Қауіпсіздік ережелерін сақтау, құралдарды дұрыс орналастыру	Лабораторияны реттеу, қорғаушы жабдықты қолдану, қауіпсіздік техникасын сақтау.
2. Өмірлік жағдайларға байланысты тәжірибелерді таңдау және талдау	Оқушылардың тәжірибені күнделікті өмірмен байланысын қамтамасыз ету	Қолданбалы мысалдар, тұрмыстық химиялық құбылыстар арқылы түсіндіру, қоршаған әлеммен байланыстыру.
3. Бақылауларды түсіндірумен сүйемелдеу	Тәжірибе нәтижелерін түсіну мен талдауға қолдау көрсету	Оқиғаларды түсіндіру, түсіндірме сұрақтар беру, бақылау дағдыларын дамыту мен үйрету.
4. Оқушылардың өзіндік қорытындыларын ынталандыру	Танымдық белсенділікті арттыру	Қорытынды жасауға бағытталған сұрақтар, талқылау, пікір алмасу, қызықтыру.
5. Зерттеу сипатындағы проблемалық сұрақтар мен тапсырмаларды қолдану	Зерттеушілік ойлау мен ғылыми әдістерді дамыту	Гипотезалар құру, тәжірибені жоспарлау, өлшеулер жүргізу, нәтижелерді салыстыру.
6. Заманауи технологияларды қолдану	Оқу процесін интерактивті және тиімді ету	Сенсорлар, интерактивті модельдер, бейне тәжірибелер, цифрлық лаборатория құралдарын қолдану.

Осындай шарттардың орындалуы химиялық экспериментті жай ғана техникалық әрекет емес, шынайы әрекет құралына айналдырады. Нәтижесінде химия пәні тек теориямен шектелетін пән ретінде емес, терең практикаға негізделген қызықты ғылым ретінде қалыптасады.

Қорытынды

Химиялық эксперимент сабақтың қосымша элементі ғана емес. Бұл оқушылардың жаратылыстану-ғылыми сауаттылығын қалыптастырудың негізгі құралы. Практикалық іс-шаралар химиялық білімді мағыналы және қолдануға мүмкіндік береді, зерттеу дағдыларын қалыптастырады, ғылымға деген қызығушылықты дамытады және студенттерге ғылыми жетістіктерге негізделген әлемді сенімді түрде шарлауға көмектеседі. Сондықтан білім беру процесіне тұрақты, әр түрлі және әдістемелік ойластырылған эксперименттерді қосу орта мектепте химияны сапалы оқытудың маңызды шарты болып табылады. Эксперимент барысында оқушылар бақылау жүргізуді, талдау жасауды, нәтижелерді салыстыруды және қорытынды шығара білуді үйренеді, бұл өз кезегінде олардың зерттеушілік қабілеттерін қалыптастырады. Қазіргі заманғы білім беру талаптарына сәйкес, тәжірибелік жұмыстарды әртүрлі форматта ұйымдастыру маңызды: демонстрациялық тәжірибелер, зертханалық жұмыстар, шағын зерттеулер мен виртуалды тәжірибелер білім алушылардың қызығушылығын арттыруға, ақпаратты меңгеру мен есте сақтауды күшейтуге мүмкіндік береді. Мұндай тәжірибелер оқушылардың ғылыми әдістерді қолдана білуін, деректермен жұмыс істеу қабілетін, қауіпсіздік техникасын сақтауды және жоспарлауды үйретеді. Сондай-ақ, химиялық эксперименттің тәрбиелік мәні де айтарлықтай. Оқушылар жауапкершілікті, дәлдікті, ұйымшылдық пен ынтымақтастықты үйренеді. Бұл дағдылар тек оқу процесінде ғана емес, күнделікті өмірде және болашақ кәсіби қызметте де маңызды. Эксперименттік жұмыстар оқушылардың өз мүмкіндіктеріне деген сенімін арттырып, ғылыми жаңалықтарға қызығушылығын оятады, оларды белсенді және саналы азамат ретінде қалыптастыруға ықпал етеді. Сондықтан білім беру процесіне тұрақты, әр түрлі және әдістемелік ойластырылған эксперименттерді қосу орта мектепте химияны сапалы оқытудың маңызды шарты болып табылады. Химиялық тәжірибе тек пәнді қызықты ету ғана емес, сонымен бірге ғылыми сауаттылықты, зерттеушілік дағдыларды және болашақта кәсіби өмірде қажет болатын құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған негізгі құрал ретінде қарастырылуы керек.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Назарова, Г. Ж. - Химияны оқыту әдістемесі : оқу құралы. – Алматы : Білім, 2014. – 256 б.
2. Лунинецкая, Л. В.- Методика преподавания химии. – Москва : Просвещение, 2010. – 312 с.
3. Solubility of Things. Assessment of Hands-on Experiments and Skills Development-"Заттардың еру қабілеті. Практикалық тәжірибелер мен дағдыларды бағалау"
4. European Journal of Education. The Significance of Experiments in Inquiry-based Science Teaching - "Еуропалық білім журналы. Сұрастыра отырып оқытуда тәжірибелердің маңыздылығы"
5. Әбілқасымова А.Е., Құдайбергенова К.С. «Химияны оқыту әдістемесі». – химиялық эксперименттің білім берудегі рөлі
6. Габец Н.И. «Методика преподавания химии». – деректермен жұмыс, сыни ойлау, тәжірибенің маңызы.